

“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR EN ESTUDIANTES DE BÁSICA SUPERIOR DE LA ESCUELA PRINCESA PACHA”

**“DIDACTIC STRATEGIES FOR THE PROMOTION OF THE READING HABIT
IN UPPER BASIC STUDENTS OF PRINCESA PACHA SCHOOL**

[DOI.](#)

Autores: Jorge Peralta Haz¹

Jéniffer Mercedes Párraga Vera²

Wilfrido Bolívar Torres Navarrete³

Julio Cesar Vargas Burgos⁴

Fecha de recepción: 04 / 07 / 2023

Fecha de aceptación: 13 / 09 / 2023

RESUMEN

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes del ser humano, su enseñanza y constante práctica se realiza para facilitar la adquisición de conocimientos y saberes a fin de lograr la interacción de una persona con el entorno que la rodea. Esta investigación se ejecutó con el objetivo de analizar estrategias didácticas para el fomento del hábito lector en estudiantes de básica superior de la escuela Princesa Pacha del cantón Bolívar, en el período 2022-2023. La investigación se enmarca en el enfoque cuali-cuantitativo, partiendo de una modalidad bibliográfica y de campo; para la recolección de información se empleó la observación, la entrevista y la encuesta. Considerando la parte global de la población, representada por 22 estudiantes de básica superior a quienes se les aplicó una encuesta. Los datos recogidos destacaron escasos hábitos de lectura ya que esta práctica está asociada

¹ Unidad Educativa Quevedo. Km. 2.5 vía a Sato Domingo. Quevedo - Ecuador

² Escuela básica Superior Princesa Pacha del cantón Bolívar. Bolívar - Ecuador.

³ Unidad Educativa Quevedo. Km. 2.5 vía a Sato Domingo. Quevedo - Ecuador

⁴ Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Unidad de Posgrado. Quevedo - Ecuador.

únicamente al cumplimiento de tareas escolares. Como resultado de la implementación del taller se obtuvo el reconocimiento de esta actividad, como una actividad crítica, constructiva y significativa en la formación académica, que contribuye a la preparación del estudiante para la sociedad actual y el compromiso de su inclusión como una actividad que genera placer y disfrute en sus actividades diarias.

Palabras clave: estrategias didácticas, hábito lector, taller de lectura

ABSTRACT

Reading is one of the most important learning of the human being, its teaching and constant practice is done to facilitate the acquisition of knowledge and wisdom in order to achieve the interaction of a person with the surrounding environment. This research was carried out with the objective of analyzing didactic strategies for the promotion of the reading habit in upper-class students of the Princesa Pacha school in the Bolívar canton, in the period 2022-2023. The research is part of the qualitative-quantitative approach, starting from a bibliographical and field modality; For the collection of information, observation, interview and survey were used. Considering the global part of the population, represented by 22 upper-class students to whom a survey was applied. The collected data stands out in cases of reading habits since this practice is only associated with the completion of school tasks. As a result of the implementation of the workshop, recognition of this activity was obtained, as a critical, constructive and significant activity in academic training, which contributes to the preparation of the student for today's society and the commitment of their inclusion as an activity that generates pleasure and enjoyment in your daily activities.

Key words: didactic strategies, reading habit, reading workshop

INTRODUCCIÓN

La lectura constituye uno de los elementos fundamentales para que el ser humano se desarrolle y participe activamente en la sociedad, dado que permite explotar la creatividad, la capacidad de análisis y el razonamiento lógico y crítico. De acuerdo con esto, toda institución requiere que sus educandos cuenten con habilidades lectoras que les permita obtener conocimientos y disfrutar de la misma (Pérez, Martínez y Pérez, 2019). Diagnosticar hábitos de lectura es la base primordial para proponer estrategias que faciliten su fomento. Por tanto, el presente proyecto tiene como objetivo: Analizar

estrategias didácticas para el fomento del hábito lector en estudiantes de básica superior de la escuela Princesa Pacha del cantón Bolívar, en el período 2022-2023. La necesidad del presente proyecto, surge por la escasa práctica de lectura detectada en los estudiantes de básica superior. Los discentes no tienen interés por leer y se muestran indiferentes ante otras alternativas que no son las de los textos escolares. Lo primordial es lograr que ellos se interesen por la lectura y posterior a un proceso bien encauzado, cargado de constancia y sistematicidad, con métodos y estrategias adecuadas los estudiantes se propongan leer diversidad de relatos literarios que les permita ampliar sus conocimientos (Rodríguez, Torres, Domínguez y Ruiz, 2015). La relevancia de la investigación radica en que la lectura es un aspecto primordial para el sistema educativo porque potencia al ser humano en todos los ámbitos de su vida, si bien esta puede iniciarse en casa, la escuela es el escenario ideal no solo para la enseñanza de la lectura, si no, para propiciar estrategias didácticas a fin de que su práctica se convierta en un hábito constante que de paso a la formación de lectores (Hernández, Izquierdo y Jiménez, 2020). El taller de lectura propuesto se ejecuta en aras de proporcionar a los estudiantes un ambiente propicio para que se sientan relajados y motivados a explorar los diversos relatos literarios que se ponen a disposición; a atender el aspecto motivacional que se constituye en un aspecto indispensable para la formación de lectores activos que gocen de la lectura, fuente de placer, aprendizaje y éxito escolar (Hospital, 2017).

METODOLOGÍA

El Proyecto de Desarrollo Educativo se ejecutó en la Escuela Princesa Pacha, institución que brinda servicios educativos al Sitio Bajo Grande desde 1965. Una vez abordado el objeto de estudio se pudo conocer el hábito lector de los estudiantes de básica superior, determinando que se hace necesaria la aplicación de estrategias didácticas para que esta actividad se realice en el día a día y promover la capacidad crítica, la imaginación y la creatividad. Los métodos utilizados para la elaboración del presente proyecto fueron el inductivo y deductivo los mismos que en palabras de (Sampieri, R. H., Fernández Collado, Baptista, 2017), el método inductivo “es un razonamiento que analiza una porción de un todo; parte de lo particular a lo general, es decir de lo individual a lo universal” considera que el deductivo “Se utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo universal a lo individual.” Mediante la aplicación de estos métodos se logró establecer las conclusiones y recomendaciones, partiendo desde el análisis e interpretación de los datos obtenidos en las encuestas para hacer juicios de valor. Técnicas e instrumento como la entrevista proporcionó información relevante, se realizó mediante diálogo directo con el directivo de la institución, el cual dió a conocer las experiencias

vividas sobre el tema en estudio para determinar la problemática que afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. En esta investigación se aplicó la encuesta para obtener y analizar información de una muestra representativa de la población investigada, mediante preguntas que son consideradas dentro del tema planteado y sus respuestas fueron de gran interés para la investigación. Una vez culminada la recolección de la información se procedió a analizar e interpretar los datos mediante cuadros y gráficos estadísticos realizados en Excel.

RESULTADOS

- ✓ El diagnóstico del hábito lector en estudiantes de básica superior, permitió establecer con total certeza que los educandos no incluyen entre sus actividades cotidianas la práctica de la lectura, facilitando el planteamiento de una propuesta viable que contribuya a la mejora de la situación.
- ✓ El marco teórico es un referente de las principales teorías y fuentes que sustentan la importancia de la lectura para el ser humano en todas sus dimensiones y la necesidad de proponer estrategias didácticas que contribuyan a su fomento.
- ✓ El contexto educativo tiene como prioridad el desarrollo integral del estudiante, al efecto, resulta necesaria la puesta en práctica de estrategias didácticas que fomenten el hábito lector. Para la institución objeto de estudio, se propuso un taller de motivación lectora encaminada a brindar espacios creativos y atractivos que conlleven al estudiante a evolucionar de una lectura pasiva a una lectura activa, crítica y enriquecedora.

DISCUSIÓN

El diagnóstico realizado se detectó que el hábito lector en los estudiantes de básica superior, permitió establecer con total certeza que los educandos no incluyen entre sus actividades cotidianas la práctica de la lectura, facilitando el planteamiento de una propuesta viable que contribuya a la mejora de la situación, lo que concuerda Izquierdo et al. (2019) que manifiestan que el aprendizaje de la lectura y la adquisición del hábito lector es una de las mayores inquietudes de familias, docentes y alumnado, por su repercusión en el éxito o fracaso escolar y en todos los ámbitos de la vida. Por ello, al existir la motivación y el amor a los estudios, los niños lograrán un buen desempeño en sus funciones estudiantiles logrando un aprendizaje óptimo en sus ocupaciones.

En el contexto educativo de la Escuela Princesa Pacha del Cantón Bolívar, luego de la evaluación de la propuesta se evidencian el desarrollo integral del estudiante, al efecto, resultado necesario la puesta en práctica de estrategias didácticas que fomenten el hábito lector encaminado a brindar espacios creativos y atractivos que conlleven al estudiante a evolucionar de una lectura pasiva a una lectura activa, crítica y enriquecedora, estos resultados concuerdan con Martínez y Torres (2019) que sostienen el comportamiento, actitud, orientación positiva hacia la lectura; e incorpora algún tipo de satisfacción personal y refuerza dicho hábito, en gran medida por la motivación, pudiendo ser favorecida esta actitud en el contexto familiar y escolar, por su parte, Guerrero et al. (2018) coinciden y mencionan en el hábito lector resulta necesario el desarrollo de habilidades y destreza en la práctica de la lectura; por ende, hay que garantizar que no se desvíe hacia una mecanización lectora, lograr que trascienda a una comprensión automática cada vez que se hace uso en ella.

CONCLUSIONES

- ✓ La aplicación de entrevista y encuesta permitió un diagnóstico efectivo sobre hábito lector en estudiantes de básicas superior, determinando que la práctica de la lectura está asociada únicamente al cumplimiento de tareas escolares, no hay disfrute de la variedad de relatos literarios, por lo que se hace necesaria la propuesta de estrategias didácticas que fortalezcan este aspecto primordial para el sistema educativo.
- ✓ Con la revisión bibliográfica fue posible establecer la importancia de las estrategias didácticas en el ámbito educativo, para que como institución se gestionen estrategias para fomentar procesos lectores en los que se integren las diversas áreas del conocimiento, así como crear espacios para su desarrollo; haciendo uso de actividades lúdicas y recreativas que sean mediadoras para la adquisición de este hábito y sus procesos relacionados, a la vez que contrarresten la desmotivación presente en el aprendizaje lector de los estudiantes.
- ✓ La puesta en práctica del taller de motivación lectora resultó de gran beneficio tanto para docentes como estudiantes; los estudiantes por su parte empiezan a sensibilizarse ante la lectura, a reconocer sus beneficios y disfrutar de esta; mientras que los docentes se ven motivados a emplear nuevas estrategias para promocionar la lectura a sus estudiantes dentro y fuera del ámbito escolar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acea, L., y Molina, M. (2014). Formar habitas lectores a través de la animación de la lectura. *Educación y Sociedad*. 12 (4).
<https://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/view/2029>
- Fernández, A. (2020). Regulación y autorregulación de los aprendizajes: Una propuesta didáctica en básica secundaria* *Sophia*, vol. 16, núm. 2, 2020, enero-junio, pp. 219-232 Universidad La Gran Colombia DOI:
<https://doi.org/10.18634/sophiaj.16v.2i.972>
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413766809007>
- González, K., Muñoz, D., Reyes, M., Tomalá, D. (2021). Diagnóstico de la comprensión lectora en los bachilleres de la unidad educativa Jhon F. Kennedy en la provincia de Santa Elena.
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1445/2000>
- González, S. (2020). Taller de lectura como estrategia didáctica para el fomento a la lectura y el mejoramiento de las competencias literarias en secundaria.
<https://repositorio.unan.edu.ni/14556/1/14556.pdf>
- Guerrero, J., Valledor, R., Ponce de Leóna, L. (2018). El Desarrollo Del Hábito Lector En Los Educandos. The Development Of The Reading Habit In Students.
<https://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/642/613>
- Hernández, M., Izquierdo, M., y Jiménez, R. (2020). Hábitos de lectura en alumnos de primer ingreso de psicología educativa de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), México. *e-Ciencias de la Información*, 10(1).
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476864645011>
- Izquierdo, T., Sánchez, M., Sánchez, L. (2019). Determinantes del entorno familiar en el fomento del hábito lector del alumnado de Educación Primaria.
<https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/56485/1/33664-100017-1-PB.pdf>
- Jociles, M. (2018). La observación participante en el estudio etnográfico de las prácticas sociales.
<http://www.scielo.org.co/pdf/rcan/v54n1/0486-6525-rcan-54-01-00121.pdf>
- Ley Orgánica De Educación Intercultural. (2020).
https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf

- Macías, F., Marcillo, C. (2021). Los cuentos interactivos como herramienta didáctica para fomentar el hábito de la lectura. Polo del COncimiento, 56 (6).
<https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2415/4956>
- Márquez, A. (2017). Sobre lectura, hábito lector y sistema educativo. Perfiles Educativos. 39.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982017000100003
- Martínez, M., Torres, A. (2019). Hábito lector en estudiantes de primaria: influencia familiar y del plan lector del centro escolar.
<https://www.proquest.com/openview/ae83609986a8834552d32fb05b3d7d15/1?pq-origsite=gscholar&cbl=5163255>
- Moya, D., Copara, D., Amores, J., Muñoz, M., Pérez, A. (2022). Caracterización de agentes de consumo energético en el sector residencial del Ecuador basada en una encuesta nacional y en los sistemas de información geográfica para modelamiento de sistemas energéticos Enfoque UTE, vol. 13, núm. 2, 2022, junio, pp. 68-97
Universidad Tecnológica Equinoccial Ecuador DOI:
<https://doi.org/10.29019/enfoqueute.801>.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=572270009005>
- Pérez, G., Martínez, P., y Pérez, M. (2019). Hábitos de lectura en estudiantes de nuevo ingreso a la Licenciatura de Enfermería. Investigación en Educación Médica, 8(32). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349763025009>
- Pérez, V., Baute, M., y Luque, M. (2018). El hábito de la lectura: una necesidad impostergable en el estudiante de Ciencias de la Educación. Universidad y Sociedad, 10(1), 180-189. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v10n3/2218-3620-rus-10-03-180.pdf>
- Ribadeneira, F. (2020). Estrategias didácticas en el proceso educativo de la zona rural. *Conrado*, 16(72), 242-247. Epub 02 de febrero de 2020.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S199086442020000100242&lng=es&tlng=es.
- Ripalda, V., Macías, J., y Sánchez, M. (2020). Rincón de lectura, estrategia en el desarrollo del lenguaje. Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 4(14), 127-138.

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2616-79642020000200004

Rodríguez, A., Pérez, A. (2017) Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento Revista Escuela de Administración de Negocios, núm. 82, 2017, pp. 1-26 Universidad EAN Bogotá, Colombia
<Http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20652069006>

Rodríguez, L., Torres, Y., Domínguez, I., y Ruiz, M. (2015). Importancia de la lectura y la formación del hábito de leer en la formación inicial. Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 3(1).
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=552357190012>

Sánchez, H., Reyes, C., y Mejía, K. (2018). Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística. Recuperado de
<http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1480/libro-manual-determinos-en-investigacion.pdf?sequence=1&isAllowed=>

Tobón, J., Marín, O., Tapia, R. C., y Martín, M. (2021). Estrategia didáctica de aprendizaje basada en inteligencias múltiples predominantes y procesos autorregulatorios en estudiantes rurales de primaria. INNOVA Research Journal, 6(3), 34-57.
<https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/1751/1892>